

PRODUCTION DE PLANTES MEDICINALES ET CULINAIRES EN SYSTEMES AGROFORESTIERS

Sambucus nigra L. – Le sureau.

INTRODUCTION ET CONTEXTE

Utilisation du sureau

Le sureau est une plante ligneuse qui pousse spontanément dans presque toute l'Europe. Elle est présente dans les endroits clairs et froids et les lisières de forêts caduques, aux sols humides et riches, quelle que soit leur nature chimique. On retrouve également les sureaux proches des étables, car ils recherchent des sols riches en azote. La cueillette sauvage ne suffit pas à approvisionner le marché, sa culture en plantation est donc intéressante. C'est une plante facile à cultiver car elle se reproduit bien par piquetage. Le sureau peut être installé dans des systèmes agroforestiers. La Galice possède déjà une expérience dans la collecte, la culture et la transformation de fleurs et de baies de sureau (es.carabunhas.com). Le marché de la fleur et du fruit de sureau

ainsi que de ses différents produits augmente chaque année. Il peut être utilisé à de nombreuses fins et ses fleurs et ses fruits mûrs sont utilisés en médecine traditionnelle (propriétés diurétiques, sudorifiques et émollientes), dans les affections respiratoires, la grippe, le rhume et les laxatifs doux. En application cutanée, il est utilisé pour traiter les dermatites, plaies, brûlures, pharyngites et conjonctivites. La pharmacopée européenne a reconnu officiellement les propriétés médicinales du sureau. Les fruits mûrs peuvent également être utilisés à des fins culinaires. La teneur élevée en vitamine C et en flavonoïdes des fruits permet d'inclure le sureau dans la catégorie des « super-aliments » en raison de ses propriétés antioxydantes.

Système sylvopastoral avec des sureaux
a) Farm woodland forum
b) Anna Regeslsberger

Fruits et fleurs du sureau
a) Edal Anton Lefterov
b) Kurt Stüber

COMMENT RELEVER LE DÉFI ?

Le marché potentiel du sureau

Les fleurs et les fruits du sureau sont récoltés dans de nombreuses régions d'Europe, principalement les Balkans, la Pologne et la Russie. Une étude réalisée par le Centre du commerce international sur des plantes certifiées bio récoltées dans la nature a estimé qu'en 2005, environ 472 tonnes de baies, 19 tonnes de fleurs et six tonnes de feuilles de sureau avaient été récoltées dans le monde. La quantité annuelle estimée de fleurs de sureau séchées récoltées en Bosnie-Herzégovine est d'environ 44 tonnes (95 pour cent exportées) et en Roumanie, d'environ 150 tonnes de fleurs et 40 tonnes de baies (2003). L'Association européenne des producteurs de plantes médicinales (Europam) a

déclaré en 2010 que les fleurs et les fruits du sureau font toujours partie des plantes médicinales sauvages de Bulgarie et de Roumanie les plus exportées. En Galice (nord-ouest de l'Espagne), la culture / collecte du sureau est naissante (www.centralgalaicadepplantas.es). La demande mondiale pour les fleurs et les fruits de sureau européens certifiés (Bio, FairWild) rend sa culture intéressante. Il existe donc déjà des initiatives au Royaume-Uni ou dans les régions allemandes de Rhön et de Basse-Franconie, où il est cultivé de manière biologique. En Galice, les cultures commencent également avec une parcelle de 1 ha qui devrait atteindre 10 ha dans les années à venir.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 727872.

Mots clés: plantes médicinales,
herbes médicinales, fruits

eurafagroforestry.eu/afinet

A RETENIR

- Le marché à fort potentiel du sureau le rend attractif pour les agriculteurs de toute l'Europe.
- La combinaison avec le bétail est possible pour augmenter la rentabilité des exploitations
- L'amélioration de la filière devrait être mise en place avec la création de coopératives d'agriculteurs.

Produit à base de sureau
carabunhas.com

PLUS D'INFORMATIONS

Atkinson, M.D., Atkinson, E. 2002. *Sambucus nigra* L. *Journal Ecology*, 90:895-923.

Byers, P. and A.L. Thomas. 2005. Elderberry Research and Production in Missouri.

Proceedings of the 25th Missouri Small Fruit and Vegetable Conference 25:91-97.

Southwest Missouri State University. Springfield, MO.

Castroviejo et al. (eds.). *Flora Iberica*. Vol 15: 194-195.

Charlebois, D.; Byers, P. Finn, Ch.; Thomas, A. (2010). Elderberry: Botany, Horticulture, Potential. *Horticultural Reviews*, Volume 37. Edited by Jules Janick. 2010 Wiley-Blackwell.

European Medicines Agency (EMA) Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC). Community Herbal Monograph on *Sambucus nigra* L., flos. London, UK: EMA. 2008. Available at: www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Herbal_Community_herbal_monograph/2009/12/WC500018233.pdf. Accessed November 17, 2012.

Holderhof (2019) About the elder
<https://www.holderhof.ch/en/company/aboutthe-elder>

Plant for a future (2019) *Sambucus*
<https://www.pfaf.org/user/plant.aspx?LatinName=Sambucus>.

Rigueiro, A., Romero, R., Silva-Pando, F.J., Valdés, E. 1996. *Guía de plantas medicinales de Galicia*. Editorial Galaxia.

Thole JM1, Kraft TF, Sueiro LA, Kang YH, Gills JJ, Cuendet M, Pezzuto JM, Seigler DS, Lila MA. A comparative evaluation of the anticancer properties of European and American elderberry fruits. *J Med Food*. 2006 Winter;9(4):498-504.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

Avantages et inconvénients du sureau

Avantages :

Le sureau est facile à cultiver du point de vue de la plantation et de l'entretien. La production de fleurs et de fruits commence après 2-3 ans. La longévité des plantes à partir de la plantation est supérieure à 20 ans. Une distance maximale de 2m entre les plantes est suffisante pour permettre un accès facile aux fruits pendant la récolte. Les rangées peuvent être espacées de 4m. Ces espacements rendent possible la présence d'animaux d'élevage. Les coûts de maintenance sont faibles, il est recommandé de n'utiliser qu'une fertilisation annuelle de 100 g de composé d'engrais 10-10-10 (N: P2O5: K2O) par plante. La demande croissante pour la vente en gros de fleurs et de fruits garantit la commercialisation. La possibilité de transformer les fleurs et les fruits (confitures, gelées, bonbons, liqueurs ...) peut permettre de capturer plus de valeur ajoutée. Des projets ont déjà été développés avec succès en Amérique, en Europe et en Galice.

Désavantages :

D'un point de vue scientifique, il y a un manque d'études à propos de la productivité des différentes variétés. La variété la plus productive devrait être celle cultivée. S'agissant d'une nouvelle culture, les maladies que la plante pourrait subir dans des conditions de plantation commerciale restent inconnues. Certains investissements initiaux sont nécessaires et difficiles à optimiser. La transformation des fleurs nécessite de disposer d'un séchoir garantissant les teneurs en principes actifs responsables des propriétés thérapeutiques. Pour la transformation des fruits, il est nécessaire d'avoir une machine capable de séparer les feuilles des pédoncules, ainsi que des congélateurs. Habituellement, le jus est extrait du fruit et il est congelé jusqu'à son utilisation. Si le fruit doit être transformé par le producteur, il est nécessaire de prévoir le type de produit (confitures, gelées, bonbons, liqueurs) et de disposer du matériel nécessaire pour les obtenir. Dans tous les cas, des canaux de commercialisation appropriés et les chaînes de valeur devraient être établis. Si cette activité attire plusieurs producteurs, il faudrait mettre en place des coopératives.

ROMERO-FRANCO R, RIGUEIRO-RODRÍGUEZ A, FERREIRO-DOMÍNGUEZ N, GONZÁLEZ-HERNÁNDEZ MP, RODRIGUEZ-RIGUEIRO FJ, ROSA MOSQUERA MR

Escuela Politécnica Superior.

Campus de Lugo. 27002

mrosa.mosquera.losada@usc.es

Éditeur de contenu : Maria Rosa Mosquera-Losada (USC)

Traduction française : Léo Godard, Association Française d'Agroforesterie
OCTOBRE 2018

Cette fiche a été produite dans le cadre du projet AFINET. Bien que l'auteur ait travaillé à partir des meilleures informations disponibles, ni l'auteur, ni l'UE ne peut être tenu responsable des pertes, dommages ou blessures entraînés directement ou indirectement par le présent document.